

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА ИМУЩЕСТВЕННОГО И НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Елена ГЕОРГИЦЭ, старший преподаватель (ORCID: 0000-0003-1336-1596)

PROPERTY AND NON-PROPERTY LEGAL CONSEQUENCES AS A RESULT OF THE TERMINATION OF THE MARRIAGE

The legal consequences of the termination of a marriage are the termination for the future of personal and property legal relations that existed between the spouses during the marriage. In this case, some legal relations are terminated immediately after termination, others can be preserved. With the termination of the marriage, the legal regime of the spouses' property ceases to operate, that is, the regime of their common joint property, but on the condition that the spouses divided the property jointly acquired in marriage. If the spouses did not share common property, then after the dissolution of the marriage, it continues to remain in common with the relevant legal regime, as it was acquired during the marriage. Dissolution of a marriage without division of property in itself cannot transform the common joint property of the spouses into shared or separate property. With the termination of the marriage, the spouses also lose other rights provided for by other branches of law: the right to receive inheritance by law after the death of the former spouse; the right to retirement benefits in connection with the loss of a spouse on the grounds established by law, and others.

Key words: marriage, termination of marriage, dissolution of marriage, family law, personal property relations of spouses, property relations of spouses, civil status authority, court, notary.

CONSECINȚELE JURIDICE PARTIMONIALE ȘI NEPARTIMONIALE CA REZULTAT AL ÎNCEȚĂRII UNEI CĂSĂTORII

Consecințele juridice ale încetării unei căsătorii sunt încetarea pentru viitor a relațiilor personale nepatrimoniale și patrimoniale care au existat între soți în timpul căsătoriei. În acest caz, unele relații juridice sunt încetate imediat după încetare, altele pot fi păstrate. Odată cu încetarea căsătoriei, regimul legal al bunurilor soților încetează să mai funcționeze, adică regimul proprietății în devălmășie ale acestora, dar cu condiția ca soții să fi împărțit bunurile dobândite în comun în căsătorie. Dacă soții nu împărțeau proprietatea comună, atunci chiar și după desfacerea căsătoriei, ea continuă să rămână comună cu regimul juridic corespunzător, așa cum a fost dobândit în timpul căsătoriei. De sine stătător, desfacerea căsătoriei fără partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, nu poate transforma proprietatea comună a soților în proprietate separată sau pe cote părți. Odată cu încetarea căsătoriei, soții pierd și alte drepturi prevăzute de alte ramuri ale dreptului: dreptul de a primi moștenire în condițiile legii după moartea fostului soț; dreptul la pensia de urmaș pe motivele stabilite de lege și altele.

Cuvinte-cheie: căsătorie, încetarea căsătoriei, desfacerea căsătoriei, legislația familială, relații personale nepatrimoniale dintre soți, relații patrimoniale dintre soți, organul de stare civilă, instanța de judecată, notar.

Правовые последствия прекращения брака состоят в прекращении на будущее время личных и имущественных правоотношений, существовавших между супругами во время брака. При этом одни правоотношения прекращаются сразу после расторжения, другие могут быть сохранены. С прекращением брака перестает действовать законный режим имущества супругов, то есть режим их общей совместной собственности, но при условии, что супруги разделили совместно нажитое в браке имущество. Если супруги не разделили общее имущество, то и после расторжения брака оно продолжает оставаться общим с соответствующим правовым режимом, так как было нажито во время брака. Само по себе расторжение брака без раздела имущества не может превратить общую совместную собственность супругов в долевую или в раздельную собственность. С прекращением брака супругами утрачиваются и другие права, предусмотренные иными отраслями права: право на получение наследства по закону после смерти бывшего супруга; право на пенсионное обеспечение в связи с потерей супруга по установленным законом основаниям и другие.

Ключевые слова: брак, прекращение брака, расторжение брака, семейное законодательство, личные неимущественные отношения супругов, имущественные отношения супругов, орган актов гражданского состояния, судебная инстанция, нотариус.

Сохранение брака имеет смысл, только если у супругов была крепкая, морально здоровая семья, основанная на любви и уважении, способная пережить все невзгоды, выпавшие на нее. В некоторых случаях семья перестает благотворно влиять на ее членов и даже вызывает негативные реакции. Поэтому семейным законодательством предусматривается возможность прекращения брака.

Под прекращением брака понимается прекращение на будущее время зарегистрированных брачных правоотношений между супругами в связи с наступлением определенных юридических фактов, которые являются основаниями прекращения брака.

Молдавский законодатель предусматривает в ст. 33 Семейного кодекса Республики Молдова¹ (далее — СК РМ) следующие основания для прекращения брака:

1. смерть одного из супругов;
2. объявление в судебном порядке умершим одного из супругов;
3. расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, в отношении которого установлена мера судебной охраны в виде опеки.

Объявление в судебном порядке лица умершим с юридической точки зрения равносильно его смерти. Данный юридический факт еще называют «юридической смертью лица».

¹ Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47–48 от 26.04.2001; ст. 2.

Согласно ст. 168 Гражданского кодекса Республики Молдова² (далее — ГК РМ) лицо может быть объявлено решением судебной инстанции умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иное лицо, пропавшие без вести в связи с военными действиями, могут быть объявлены умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Днем смерти лица, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу судебного решения об объявлении его умершим. В случае объявления умершим лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, судебная инстанция может признать днем смерти день предполагаемой гибели.

Дела о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим рассматриваются судебной инстанцией в порядке особого производства. Согласно ст. 297 Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова³ заявление о признании лица безвестно отсутствующим или об объявлении лица умершим согласно статьям Гражданского кодекса подается в судебную инстанцию по последнему известному месту жительства лица, в отношении которого подано заявление о признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим. Заявление о признании лица безвестно отсутствующим или об объявлении лица умершим, поданное до истечения срока, установленного Гражданским кодексом, возвращается заявителю без рассмотрения.

В заявлении указывается, для какой цели необходимо заявителю признать лицо безвестно отсутствующим или объявить лицо умершим, а также излагаются обстоятельства, подтверждающие его безвестное отсутствие, либо обстоятельства, угрожавшие лицу смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. В отношении военнослужащих или иных лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, в заявлении указывается день окончания военных действий.

При подготовке дела к судебному разбирательству судья выясняет, какие лица (родственники, друзья, бывшие сослуживцы), органы, организации (жилищно-эксплуатационные организации, органы полиции, военные учреждения, примэрии и др.) могут дать сведения о безвестно отсутствующем, и запрашивает от них необходимые сведения о нем. Судья вправе вынести определение об опубликовании в местной газете за счет заявителя сообщения о возбуж-

2 Гражданский Кодекс Республики Молдова № 1107 от 06.06.2002. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 66–75 от 01.03.2019; ст. 13.

3 Гражданский процессуальный Кодекс Республики Молдова № 225 от 30.05.2003. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 285–294 от 03.06.2018, ст. 436.

дении дела. В сообщении указываются наименование судебной инстанции, в которую подано заявление о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим, имя, дата и место рождения, последнее место жительства и место работы безвестно отсутствующего, имя или наименование заявителя и его место жительства или место нахождения, просьба к лицам, располагающим сведениями о месте пребывания безвестно отсутствующего, сообщить их судебной инстанции. Судья может предложить органу опеки по месту нахождения имущества безвестно отсутствующего лица назначить управляющего его имуществом.

Решение судебной инстанции о признании лица безвестно отсутствующим является основанием для передачи его имущества (при необходимости постоянного управления им) лицу, с которым орган опеки заключает договор доверительного управления.

Решение судебной инстанции, которым лицо объявлено умершим, является основанием для регистрации его смерти органом записи актов гражданского состояния.

Решение судебной инстанции, вынесенное по заявлению о признании лица безвестно отсутствующим или об объявлении лица умершим, может быть обжаловано в апелляционном порядке. Определение апелляционной инстанции не подлежит обжалованию в кассационном порядке и вступает в окончательную и законную силу с момента оглашения.

Объявление лица умершим влечет те же юридические последствия, что и его констатированная физическая смерть.

Смерть одного из супругов, как и объявление его умершим, влечет за собой прекращение брака как объективное, предусмотренное законом последствие, не требующее регистрации факта его прекращения в органах записи актов гражданского состояния.

На основании документа, подтверждающего факт смерти супруга, органом записи актов гражданского состояния вносится соответствующая запись в книгу записей актов гражданского состояния. Указанными документами могут быть свидетельство о смерти или решение судебной инстанции об объявлении лица умершим.

В соответствии со ст. 55 закона № 100/2001 «об актах гражданского состояния»⁴ запись акта о смерти составляется на основании устного заявления в орган записи актов гражданского состояния, в территориальном округе которого произошла смерть, проживал умерший, было обнаружено тело умершего или находится учреждение, выдавшее документ, констатирующий смерть. Составление записи акта о смерти на основании судебного решения о констатации факта смерти или об объявлении лица умершим производится

4 Закон Республики Молдова № 100 от 26.04.2001 об актах гражданского состояния. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 97–99 от 17.08.2001; ст. 43.

по заявлению заинтересованного лица органом записи актов гражданского состояния, находящимся в территориальном округе судебной инстанции, вынесшей такое решение.

Свидетельство о смерти выдается органом записи актов гражданского состояния, производившим государственную регистрацию смерти, на основании:

- 1) выданного медицинским учреждением врачебного свидетельства, констатирующего смерть;
- 2) выданного компетентными органами документа, констатирующего факт смерти репрессированного и впоследствии согласно соответствующему законодательству реабилитированного лица;
- 3) решения судебной инстанции о констатации факта смерти или об объявлении лица умершим.

В случаях регистрации смерти на основании решения судебной инстанции об объявлении лица умершим в графе записи акта о смерти «Дата смерти» проставляется дата вступления в законную силу решения судебной инстанции, если в этом решении не указана дата смерти.

Таким образом, прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или признания его в судебном порядке умершим не требует государственной регистрации, а происходит автоматически. То есть не требуется какого-либо специального оформления прекращения брака и брак считается прекращенным с момента смерти супруга или с момента вступления в законную силу решения судебной инстанции об объявлении супруга умершим. Единственным документом, подтверждающим прекращение брака вследствие физической или юридической смерти супруга, является свидетельство о его смерти, выданное органом записи актов гражданского состояния. У другого супруга возникает право на вступление в новый брак с момента государственной регистрации смерти супруга или вступления в законную силу решения судебной инстанции об объявлении гражданина умершим.

Расторжение брака может осуществляться по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, в отношении которого установлена мера судебной охраны в виде опеки.

Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, в судебном порядке, нотариусом.

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению обоих супругов осуществляется в случаях когда:

1. между ними нет разногласий, связанных с разделом общей совместной собственности или содержанием одного из супругов, то есть нет имущественных споров;
2. между ними нет разногласий, связанных с содержанием, воспитанием и местом проживания общих несовершеннолетних детей.

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов осуществляется в случаях, когда другой супруг:

- a) защищен мерой судебной охраны;
- b) признан безвестно отсутствующим;
- c) осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния и выдача свидетельства о расторжении брака производятся по истечении месяца со дня подачи соответствующего заявления.

В случаях возникновения споров между супругами относительно детей, раздела имущества, которое является совместной собственностью, или содержания одного из супругов расторжение брака производится в судебном порядке.

Если после расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния между супругами возникает спор по поводу раздела имущества или содержания, воспитания и места проживания общих несовершеннолетних детей или содержания одного из супругов, он рассматривается в судебном порядке.

Расторжение брака у нотариуса по заявлению обоих супругов осуществляется в случаях когда:

1. есть взаимное согласие на расторжение брака;
2. между супругами нет разногласий, связанных с разделом общей совместной собственности или содержанием одного из супругов, то есть нет имущественных споров;
3. между супругами нет разногласий, связанных с содержанием, воспитанием и местом проживания общих несовершеннолетних детей (ст. 41 закона № 246/2018)⁵.

С момента регистрации заявления нотариус предоставляет супругам 30-дневный срок для возможности отозвать заявление о расторжении брака. Срок для отзыва заявления о расторжении брака может быть продлен с согласия супругов не более чем на 30 дней. По истечении указанного срока, если супруги высказали свободное и независимое согласие и если соблюдены в совокупности другие требования закона, предусмотренные Семейным кодексом для расторжения брака по согласию супругов, нотариус выносит определение о расторжении брака по согласию сторон, в котором указывает дату расторжения брака, фамилии, которые бывшие супруги будут носить после развода, и, по обстоятельствам, отметки о достигнутом родителями согласии относительно платы алиментов на содержание несовершеннолетних детей, установления места жительства несовершеннолетних детей, порядка раздела общего имущества и платы алиментов на содержание супруга/супруги. Определение о расторжении брака составляется в 5 экземплярах, имея юридическую силу акта гражданского состояния о расторжении брака (разводе).

В течение 3 дней с даты вынесения определения о расторжении брака по согласию супругов нотариус передает территориальному органу записи актов

5 Закон Республики Молдова № 246 от 15.11.2018 о нотариальной процедуре. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 30–37 от 01.02.2019; ст. 89.

гражданского состояния для осуществления регистрации акта гражданского состояния два оригинальных экземпляра определения и оригинал свидетельства о браке вместе с подтверждением уплаты государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния. По одному оригинальному экземпляру определения выдается сторонам, и один экземпляр остается в архиве нотариуса.

Расторжение брака в судебном порядке производится:

1. при недостижении супругами договоренности о содержании, воспитании и месте проживания общих несовершеннолетних детей;
2. при отсутствии согласия одного из супругов на развод. Исключения составляют случаи, предусмотренные ст. 36 (2) СК РФ — случаи расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов, и случаи расторжения брака определением нотариуса;
3. когда оба супруга согласны на расторжение брака, но один из них отказывается явиться в орган записи актов гражданского состояния для регистрации расторжения брака.

Судебная инстанция расторгает брак, если установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.

В случаях, когда в процессе рассмотрения заявления о расторжении брака один из супругов не дает согласия на развод, судебная инстанция откладывает слушание дела, назначив срок для примирения продолжительностью от одного до шести месяцев, за исключением дел о разводах, инициированных по причине насилия в семье, подтвержденного доказательствами. Если меры по примирению оказались безрезультатными и супруги продолжают настаивать на разводе, судебная инстанция расторгает брак.

При расторжении брака супруги могут предъявить в судебную инстанцию соглашение о разделе имущества, являющегося их совместной собственностью, о порядке выплаты алиментов на содержание детей или одного из супругов, с указанием размера алиментов, а также о том, с кем из родителей будут проживать их общие несовершеннолетние дети.

В случае отсутствия такого соглашения или нарушения таким соглашением прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо одного из супругов судебная инстанция обязана:

- a) по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности;
- b) установить, с кого из родителей и в каком размере будут взыскиваться алименты на детей;
- c) по требованию супруга, имеющего право на получение алиментов от другого супруга, определить размер и порядок выплаты алиментов;
- d) определить, с кем из родителей после их развода будут проживать несовершеннолетние дети (ст. 38 СК РФ).

Если раздел имущества, находящегося в совместной собственности супругов, затрагивает интересы третьих лиц, судебная инстанция вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное производство.

Установление момента прекращения брака при его расторжении имеет очень важное правовое значение, поскольку именно с этого времени между супругами прекращаются личные и имущественные правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации заключения брака в органе записи актов гражданского состояния, за исключением случаев, предусмотренных законом. Статья 39 СК РФ предусматривает момент прекращения брака в связи с учетом применявшегося порядка расторжения брака. Так, в случаях расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния, у нотариуса брак прекращается со дня регистрации его расторжения, а в случаях расторжения брака в судебном порядке — со дня вступления в законную силу решения судебной инстанции.

Судебная инстанция обязана в течение трех дней со дня вступления в законную силу вынесенного ею решения о расторжении брака направить копию такого решения в орган записи актов гражданского состояния, находящийся в территориальном округе судебной инстанции.

При этом необходимо учитывать, что расторжение брака в судебной инстанции подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Супруги не вправе вступать в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства.

Если бывшие супруги не обратились в орган записи актов гражданского состояния, запись акта о расторжении брака составляется в их отсутствие на основании решения судебной инстанции о расторжении брака в трехдневный срок со дня поступления копии такого решения. Графы записи акта о расторжении брака заполняются по мере возможности в соответствии с судебным решением и свидетельством о браке, которое также направляется судебной инстанцией.

При обращении бывших супругов за получением свидетельства о расторжении брака орган записи актов гражданского состояния завершает составление записи акта о расторжении брака.

Заявление о регистрации расторжения брака на основании решения судебной инстанции или о дополнении составленной записи акта о разводе и выдаче свидетельства о расторжении брака может быть сделано устно или письменно.

В графе записи акта о расторжении брака «Дата расторжения брака» записывается день вступления в законную силу решения судебной инстанции о расторжении брака.

Положения ст. 39 СК РФ о моменте прекращения брака при его расторжении в судебном порядке являются принципиально новыми в семейном законодательстве, так как ранее в соответствии со ст. 40 Кодекса о браке и семье

МССР⁶ брак считался прекращенным с момента регистрации расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. Это правило действовало как при его расторжении в органах записи актов гражданского состояния, так и в суде. Причем Кодекс о браке и семье МССР не требовал от разведенных супругов произвести регистрацию решения суда о расторжении брака в определенный срок, они могли обратиться в орган записи актов гражданского состояния для этого в любое время и до этого момента брак считался юридически существующим. Установление в СК РМ нового правила по определению момента прекращения брака при его расторжении в судебной инстанции привело к устранению неопределенности в регулировании брачно-семейных отношений.

Как мы знаем, заключенный в установленном семейным законодательством порядке брак порождает разнообразные по своему содержанию права и обязанности супругов, то есть отношения между супругами. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния (ст. 2 (2) СК РМ). Отношения, возникающие между супругами, подразделяются на личные неимущественные и имущественные.

Личные права и обязанности супругов тесно связаны с личностью супругов, неотделимы от нее и не могут отчуждаться. На них не влияет факт совместного или раздельного проживания супругов. Каждый из супругов может пользоваться личными правами по своему собственному усмотрению⁷.

Согласно ст. 16 СК РМ все вопросы семейной жизни решаются супругами совместно, в соответствии с принципом их равенства в семейных отношениях. Каждый из супругов вправе продолжать свое занятие, работу по специальности или выбирать их по своему усмотрению. В результате самостоятельного, свободного выбора супруги определяют место своего жительства. Отношения между супругами основываются на взаимоуважении и взаимопомощи, на исполнении общих обязанностей по содержанию семьи, по уходу за детьми и их воспитанию. А также супруги обязаны морально поддерживать друг друга и хранить супружескую верность.

К личным неимущественным правам супругов Семейный кодекс относит и право выбора фамилии при заключении и расторжении брака. Так, в соответствии со ст. 17 СК РМ при заключении брака супруги по своему желанию выбирают фамилию одного из них в качестве общей, или каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, или оба выбирают общую фамилию, образованную путем соединения их фамилий, или присоединяют к своей фамилию другого супруга. Соединение фамилий не допускается, если хотя

6 Кодекс о браке и семье Молдавской Советской Социалистической Республики № СФА-МІЛ от 26.12.1969. В: Официальный Бюллетень, № 000 от 26.12.1969. Утратил силу в соответствии с Законом Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47 от 26.04.2001.

7 Пчелинцева Л. М. Семейное право России. Москва: НОРМА-ИНФРА — М, 2000, с. 82.

бы одна из них двойная. Изменение фамилии одним из супругов не влечет за собой изменения фамилии другим супругом.

При регистрации расторжения брака супруги вправе сохранить фамилию, выбранную при заключении брака, или восстановить свои добрачные фамилии.

Важно, что согласия супруга, фамилия которого сохраняется другому супругу, для этого не требуется. Личное право супруга на сохранение общей фамилии после расторжения брака не может быть оспорено даже в судебном порядке. Супруг, желающий, чтобы ему была присвоена добрачная фамилия, должен заявить об этом в органе записи актов гражданского состояния при государственной регистрации расторжения брака перед выдачей свидетельства о расторжении брака. При этом добрачной считается фамилия, которую супруг носил до вступления в данный брак (как фамилия, полученная им при рождении, так и фамилия по предыдущему браку). О присвоении супругу добрачной фамилии орган записи актов гражданского состояния производит соответствующую отметку в записи акта о расторжении брака. В случае, если супруг оставил себе при расторжении брака фамилию, избранную им при заключении брака, то изменение его фамилии на добрачную производится в органе записи актов гражданского состояния уже на общих основаниях по отдельному заявлению. Эти правила действуют независимо от порядка расторжения брака: в органе записи актов гражданского состояния или в судебной инстанции. В решении судебной инстанции об удовлетворении иска о расторжении брака фамилии супругов записываются в соответствии со свидетельством о заключении брака, а право выбора фамилии реализуется супругами в органе записи актов гражданского состояния при получении свидетельства о расторжении брака⁸.

К личным неимущественным правам супругов следует отнести также право каждого супруга давать согласие на усыновление ребенка другим супругом, если ребенок не усыновляется обоими супругами. Личным является право супруга на расторжение брака.

Еще необходимо учитывать, что при рождении ребенка в течение 300 дней после расторжения брака его отцом автоматически признается бывший супруг, поскольку в семейном законодательстве действует презумпция отцовства. Так, согласно ст. 47 (3) СК РФ отцом ребенка, рожденного в браке либо родившегося в срок, не превышающий 300 дней с момента расторжения брака, или с момента признания его недействительным, или с момента смерти супруга матери ребенка, признается ее супруг либо бывший супруг, если не доказано иное. Презумпция отцовства мужа (бывшего мужа) может быть устранена заявлением супругов (бывших супругов), поданным лично или удостоверенным нотариально и пересланным органам записи актов гражданского состояния.

Личному неимущественному праву каждого из супругов (право на свободу выбора рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства, право на

8 Пчелинцева Л. М. Семейное право России. Москва: НОРМА-ИНФРА — М, 2000, с. 88.

совместное решение разнообразных вопросов жизни семьи) соответствуют обязанности другого супруга личного нематериального характера. Они заключаются в том, что супруг обязан не чинить препятствий другому супругу в осуществлении им личных неимущественных прав.

Имущественные правоотношения супругов могут быть подразделены на две группы:

- а) отношения по поводу супружеской собственности (то есть имущества, нажитого супругами во время брака);
- б) отношения по поводу взаимного материального содержания (алиментные обязательства).

Семейный кодекс Республики Молдова предусматривает два вида режима имущества супругов: а) законный режим имущества супругов — означает, что владение, пользование и распоряжение имуществом, нажитым супругами во время брака, а также его раздел, осуществляются по правилам гл. 5 (ст. 19–26) СК РМ; б) договорный режим имущества супругов — означает, что имущественные права и обязанности супругов в период брака и / или в случае его расторжения определяются соглашением супругов — брачным договором (гл. 6 СК РМ: ст. 27–32), в котором они вправе отступить от законного режима имущества супругов.

Законный режим имущества супругов — это режим их совместной собственности. Он действует, если брачным договором не предусмотрено иное, брачный договор расторгнут или признан недействительным. Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое супругами во время брака, заключенного в установленном законом порядке, то есть в органах записи актов гражданского состояния. Важно, что совместная собственность супругов — это собственность бездолевая. Доли супругов в совместной собственности (общем имуществе супругов) определяются только при ее разделе, который влечет за собой прекращение совместной собственности. Каждый из супругов имеет равное (одинаковое с другим супругом) право на владение, пользование и распоряжение совместной собственностью в порядке, установленном СК РМ. Право на общее имущество принадлежит обоим супругам независимо от того, кем из них и на имя кого из них приобретено имущество (внесены денежные средства), выдан правоустанавливающий документ. Важно и то, что любой из супругов в случае спора не обязан доказывать факт общности имущества, если оно нажито во время брака, так как в силу закона существует презумпция (предположение), что указанное имущество является совместной собственностью супругов. Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам (болезнь, учеба и т. п.) не имел самостоятельного дохода. Указанная норма направлена главным образом на защиту законных прав неработающих женщин. В результате их домашний труд, исходя из закрепленного в СК РМ принципа равенства супругов в семье, приравнивается к труду работающего супруга. Таким образом,

право супругов на общее имущество является равным независимо от размера вклада каждого из них в его приобретение⁹.

Институт договорного режима имущества супругов дает супругам право самостоятельно определять содержание своих имущественных отношений (прав и обязанностей) в брачном договоре.

СК предоставляет возможность лицам, вступающим в брак, или супругам применить к имуществу супругов договорный режим собственности, в том числе: а) режим совместной собственности; б) режим долевой собственности; в) режим раздельной собственности. Перечисленные режимы собственности могут иметь как всеохватывающий характер (распространяться на все имущество супругов без исключения), так и достаточно узкое применение (иметь отношение только к отдельным видам имущества супругов или даже к имуществу каждого из них).

Супруги вправе оговорить в брачном договоре свои права и обязанности, связанные со взаимным содержанием, порядок участия в получении доходов каждым из них, в несении общих расходов, определить имущество, которое будет передано каждому в случае раздела, а также включить в договор любые иные положения, касающиеся имущества, в том числе имущественные санкции для супруга, виновного в расторжении брака¹⁰.

Правовые последствия прекращения брака, в том числе и расторжения брака, состоят в прекращении на будущее время личных и имущественных правоотношений, существовавших между супругами во время брака. При этом одни правоотношения прекращаются сразу после прекращения / расторжения брака, другие могут быть сохранены либо по желанию супруга (например, сохранение брачной фамилии; выплата компенсации супругу за расторжение брака по инициативе другого супруга согласно брачному договору) либо в силу прямого установления закона — право на получение содержания от бывшего супруга. Сохранение брачной фамилии зависит от усмотрения супруга, принявшего фамилию другого супруга при заключении брака.

Смерть супруга или объявление его умершим и прекращение брака ликвидирует почти все возникшие в период брака взаимоотношения — общую собственность, право на содержание и другие, сохраняя лишь некоторые из них (сохранение фамилии, наследство)¹¹.

Законом Республики Молдова № 133/2018 «о модернизации Гражданского кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты»¹² были

9 Пчелинцева Л. М. Семейное право России. Москва: НОРМА-ИНФРА — М, 2000, с. 89.

10 Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000, ст. 29 (4).

11 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. Отв. ред.: Кузнецов И.М. Москва: БЕК, 1996, с. 71.

12 Закон Республики Молдова № 133 от 15.11.2018 о модернизации Гражданского кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 467–479 от 14.12.2018; ст. 784.

существенно изменены положения гражданского законодательства относительно правил наследования. И с 1 марта 2019 года Гражданским кодексом Республики Молдова в ст. 2185 предусмотрены следующие наследственные права пережившего супруга. Переживший супруг является наследником по закону и наряду с наследниками первой очереди имеет право на четвертую часть наследственной массы независимо от количества наследников. Наряду с конкурирующими с ним наследниками второй очереди или дедами и бабушками переживший супруг имеет право на половину наследственной массы независимо от количества наследников. Если остались в живых как деды и бабушки, так и их нисходящие родственники, переживший супруг получает ту часть второй половины наследства, которая согласно статье 2180 ГК РМ перешла бы к нисходящим. Доля наследства пережившего супруга устанавливается для него с преимуществом перед наследственными долями, установленными для наследников, с которыми он конкурирует. Если не имеется наследников ни первой, ни второй очереди, ни дедов, ни бабок или если они лишены права наследования, переживший супруг получает все наследство.

Если переживший супруг призывается к наследованию по закону наряду с наследниками второй очереди или дедами и бабушками, он в качестве выделенной доли получает помимо причитающейся ему наследственной доли мебель и предметы домашнего обихода, находившиеся в общем пользовании супругов, за исключением случаев, когда эти предметы являются частью недвижимого имущества и их невозможно отделить от этого имущества, не повредив его. Если переживший супруг наследует по закону наряду с наследниками первой очереди, он также может получить указанные предметы постольку, поскольку они необходимы ему для ведения домашнего хозяйства. В случае выделенной доли применяются правила о завещательном отказе.

Переживший супруг лишается права наследования, если на момент открытия наследства (ст. 2187 ГК РМ):

- 1) наследодатель подал иск о расторжении брака, признал поданный другим супругом иск о расторжении брака или подал заявление о расторжении брака в соответствии с законом;
- 2) брак признан судебным решением недействительным либо имеются основания для признания брака недействительным и был подан иск о его признании недействительным.

При этом за пережившим супругом сохраняется право на содержание.

Для осуществления права на наследование при смерти одного из супругов пережившему супругу необходимо определить свою долю в общей совместной собственности, осуществляемую нотариусом. Согласно ст. 49 «Выдача свидетельства о праве собственности» закона № 246/2018 «о нотариальной процедуре»¹³ нотариус по общему письменному заявлению всех участников

¹³ Закон Республики Молдова № 246 от 15.11.2018 о нотариальной процедуре. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 30–37 от 01.02.2019; ст. 89.

совместной собственности выдает свидетельство о праве собственности на долю в общей совместной собственности.

В случае смерти одного или нескольких участников совместной собственности нотариус, документирующий наследственное дело, выдает свидетельство о праве собственности на долю в общей совместной собственности по письменному заявлению всех участников совместной собственности и наследников умершего участника совместной собственности.

В случае смерти нескольких участников совместной собственности выдача свидетельства о праве собственности относится к компетенции нотариуса, который первым открыл наследственное производство и который должен потребовать у нотариусов, открывших наследственные производства в отношении остальных умерших участников совместной собственности, информацию об их наследниках.

Для выдачи свидетельства о праве собственности договора нотариус сверяется с электронными публичными реестрами и получает из них данные в том числе в отношении права общей совместной собственности заявителей, существующих в отношении этого права обременениях, гражданском состоянии заявителей, а стороны представляют следующие акты:

- a) документ, подтверждающий право собственности на имущество, являющееся общей совместной собственностью, зарегистрированное в соответствии с законом, если право на имущество подлежит регистрации, за предусмотренными законом исключениями;
- b) другие акты — при необходимости в проверке других юридических фактов, необходимых для выдачи свидетельства о праве собственности. В той мере, в какой информация о соответствующих актах не содержится в публичных реестрах, нотариус может потребовать их представления.

При этом свидетельства о праве собственности для каждого участника совместной собственности присваиваются различные регистрационные номера.

Только после определения доли пережившего супруга в общей совместной собственности возможен правильный переход имущества умершего супруга, поскольку только таким образом будет выделена его доля в общей совместной собственности.

В случае расторжения брака по заявлению одного или обоих супругов в судебной инстанции, у нотариуса или в органах записи актов гражданского состояния равно прекращаются все существовавшие в браке правоотношения между ними, кроме взаимного алиментирования и отношений, возникающих в связи с договорным режимом имущества супругов.

С расторжением брака перестает действовать законный режим имущества супругов, то есть режим их общей совместной собственности, но при условии, что супруги разделили совместно нажитое в браке имущество. Если супруги не разделили общее имущество, то и после расторжения брака оно продолжает оставаться общим с соответствующим правовым режимом, так как было нажито во время брака. Само по себе расторжение брака без раздела имущества

не может превратить общую совместную собственность супругов в долевую или в раздельную собственность.

К требованиям разведенных супругов о разделе общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности (ст. 25 (8) СК РМ). Течение трехлетнего срока исковой давности по этим требованиям начинается со дня, когда разведенный супруг узнал или должен был узнать о нарушении его права на общее имущество (например, другой супруг продает общее имущество без его согласия). В связи с расторжением брака не может действовать установленная СК РМ презумпция согласия супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом другим супругом. Для совершения одним из разведенных супругов сделки по распоряжению общим имуществом требуется ясно выраженное согласие другого собственника имущества, то есть разведенного супруга.

Возможна ситуация, что после расторжения брака супруги проживают вместе и приобретают какое-либо имущество. В таком случае приобретаемое ими имущество становится объектом личной (частной) собственности каждого из разведенных супругов или их общей долевой собственностью.

Правовые последствия расторжения брака касаются не только собственности, но и долгов супругов. Обычно при расторжении брака возникают две ситуации: каждый оплачивает свою часть займа согласно кредитному договору; один из супругов обращается в судебную инстанцию для раздела долга.

Согласно ст. 24 СК РМ каждый из супругов отвечает по личным обязательствам имуществом, принадлежащим ему по праву личной собственности, и своей долей в совместной собственности. По требованию кредитора эта доля может быть определена судебной инстанцией. Супруги отвечают всем принадлежащим им имуществом по общим обязательствам или по обязательствам одного из них, если эти обязательства были приняты в интересах семьи, а также в случаях необходимости возмещения убытков вследствие совершения преступления, если установлено, что общее имущество увеличилось за счет средств, полученных преступным путем.

С расторжением брака супругами утрачиваются и другие права, предусмотренные иными отраслями права: право на получение наследства по закону после смерти бывшего супруга; право на пенсионное обеспечение в связи с потерей супруга по установленным законом основаниям и др.

После расторжения брака не прекращаются алиментные правоотношения между бывшими супругами. Так, согласно ст. 83 «Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака» СК РМ право потребовать от бывшего супруга предоставления алиментов в судебном порядке имеют:

- а) бывшая жена в период беременности
- б) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет после его рождения;
- с) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком с ограниченными возможностями до достижения им возраста 18

лет или за общим ребенком с тяжелым ограничением возможностей с детства;

- d) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным в период состояния в браке или в течение года с момента расторжения брака;
- e) нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке не менее 15 лет.

При этом размер алиментов, взыскиваемых с супруга (бывшего супруга) на содержание другого супруга и подлежащих выплате ежемесячно, определяется судебной инстанцией в твердой денежной сумме. При установлении размера алиментов учитываются материальное и семейное положение сторон, а также другие заслуживающие внимания обстоятельства.

Судебная инстанция вправе освободить одного из супругов (бывших супругов) от алиментных обязательств или ограничить срок выполнения таких обязательств, если:

- a) нетрудоспособность нуждающегося супруга (бывшего супруга) является результатом злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или совершения им умышленного преступления
- b) нуждающийся супруг (бывший супруг) ведет себя по отношению к членам семьи аморально;
- c) супруги (бывшие супруги) состояли в браке не более пяти лет;
- d) судебной инстанцией установлено, что брак был расторгнут по вине нуждающегося бывшего супруга.

Правовые последствия расторжения брака следует отличать от правовых последствий признания брака недействительным. Недействительным признается брак, заключенный с нарушением условий, установленных в законе, а также фиктивный брак (ст. 41 СК РФ). Такой брак не порождает правовых последствий с момента его заключения, за исключением случаев, предусмотренных в законе (все эти исключения касаются добросовестного супруга — ст. 44 СК РФ). Расторгается же только действительный брак. Правовые отношения, порождаемые действительным браком, прекращаются на будущее время, а отдельные из них продолжают существовать и после расторжения брака.

Таким образом, брак прекращается вследствие смерти одного из супругов, объявления в судебном порядке умершим одного из супругов, путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов или по заявлению опекуна супруга, в отношении которого установлена мера судебной охраны в виде опеки. Правовые последствия прекращения брака, в том числе и расторжения брака, состоят в прекращении на будущее время личных и имущественных правоотношений, существовавших между супругами во время брака. При этом одни правоотношения прекращаются сразу после прекращения / расторжения брака, другие могут быть сохранены либо по желанию супруга (например,

сохранение брачной фамилии; выплата компенсации супругу за расторжение брака по инициативе другого супруга согласно брачному договору) либо в силу прямого установления закона — право на получение содержания от бывшего супруга. Сохранение брачной фамилии зависит от усмотрения супруга, принявшего фамилию другого супруга при заключении брака. Право наследования по закону принадлежит пережившему супругу, а бывший супруг не вправе наследовать по закону после умершего бывшего супруга.